

XIRURGIK YO'L BILAN DAVOLANAYOTGAN BEMORLARDA
HAMSHIRA ISHINING XUSUSIYATLARI

Abdullayeva Shirinxon Tulanboyevna

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

“Xirurgiya va reanimatsiyada hamshiralik ishi” fani o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xirurgik yo'l bilan davolanayotgan bemorlarda hamshira ishining xususiyatlari, toza va yiringli xirurgiya, operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish davri, bemorni ruhan tayyorlash, yoshi ulg'aygan va keksa yoshdagi bemorlarni operatsiyaga tayyorlash, holsizlangan bemorni va bolalarni operatsiyaga tayyorlash xususiyatlari hamda bemorni narkozga tayyorlash va unda hamshiraning tutgan o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Xirurgiya, narkoz, xususiyat, operatsiya, hamshira.

Xirurgik operatsiya — bemorning to'qima va a'zolariga davo lash va diagnostika maqsadida mexanik ta'sir ko'rsatishdir. Operatsiya turlari. Bajarilish muddatiga ko'ra operatsiyalar:rejali (bemor qabul qilinganidan va u puxta tayyorlanganidanbir necha kun o'tgach bajariladi) va shoshilinch (bemor kasalxonaga keltirilgan zahoti, minimal tayyorgarlikdan o'tgandan keyin qilinadigan) turlarga bo'linadi. Aralashuv xususiyatiga ko'ra radikal (patologik o'choq to'liq olib tashlanadi) va b polliativ(o'choq olib tashlanmasligi mumkin, biroq operatsiya etakchisimptomni vaqtincha tugatishga mo'ljallangan bo'ladi) operatsiyalar farq qilinadi. Operatsiyalar bajarish turiga ko'ra:

1) qonli va 2) qonsizoperatsiyalarga bo'linadi.

Operatsiyaning birinchi turi deganda, to'qimalarni kesish,ulardan qon oqishini

to'xtatish, to'qimalarni birlashtirish uchun chok qo'yish va operatsiyaning xarakteriga ko'ra boshqa muolajalarni bajarish tushuniladi. Xirurgik operatsiyaning ikkinchi turi to'qimalar bilan bog'liq bo'lmagan va qon oqmaydigan xirurgik muolajalarni bajarishdir. CHiqqan suyaklarni joyiga solish, suyaksiniqlarini o'z o'rniga solish shunday operatsiya tadbirlari qatoriga kiradi. Opera siyaning hamma turida, ayniqsa, qonli operatsiyalarda operatsiyadan keyingi davrda infeksiyaning oldini olishga, yaxshi og'riqsizlantirishga va kesilgan to'qimalardan qon oqishini to'xtatishga qaratilgan profilaktik tadbirlar kompleksini amalga oshirish ko'zda tutiladi.

TOZA VA YIRINGLI XIRURGIYA

Xirurgiya muassasalarida bemorlar «toza» va «yiringli» bemor-larga bo'linadi, shu munosabat bilan toza va yiringli xirurgiya ta-fovut qilinadi.Toza xirurgiya yiringli va yallig'lanish kasalliklari (buqoq,me'da yarasi, xavfsiz va xavfli o'smalar) bo'lmagan bemorlarnidavolash bilan shug'ullanadi.Yiringli xirurgiya kasallanib qolishiga infeksiya sabab bo'lganbemorlarga yordam beradi. Infeksiyaning bir bemordan ikkin-chisiga, ayniqsa, yiringli bemorlardan «toza» bemorga o'tishi eh-timoli borligini nazarda tutib, yiringli kasalliklari bor bemorlarmaxsus palatalarga yotqiziladi. Bunday bemorlar soni ko'payganda, maxsus xirurgiya bo'limi tashkil qilinadi. Bu bo'limda asep-tikaga rioya qilish toza bo'limlardagiga nisbatan yuqori bo'ladi.Operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish davri (operatsiyadan oldingi davr) bemor statsionarga kelgan yoki poliklinikaga murojaat qilgan kundan boshlab, to operatsiya boshlanguncha o'tadigan vaqtni o'zichiga oladi. Operatsiyaga tayyorgarlik davrini bosqichlarga ajratish mumkin: tashxisni aniqlash va bemorni jarrohlik yo'li bilan davolashga tayyorlash. Birinchi bosqichda tashxis aniqlanadi, turli a'zo va sistemalarnin gholati tekshirib ko'riladi va operatsiya qilish uchun ma'lumotlar aniqlanadi, ikkinchi bosqichda esa bemor operatsiyaga tayyorlanadi.Operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish davrining qancha davom etishi kasallikning xususiyatiga,

bemorning umumiy ahvoliga, operatsiyaning shoshilinchlik darajasiga va jarrohlik yo‘li bilan davolashning ko‘lamiga bog‘liq ravishda o‘zgarib turadi. Kechiktirib bo‘lmaydigan operatsiyalar (qon ketishini to‘xtatish, chuvalchangsimon o‘simtaning o‘tkir yallig‘lanishi, me‘da yarasining teshilishi, homilaning bachadondan tashqarida bo‘lishi hollari)da operatsiyaga tayyorgarlik ko‘rish davri qisqa bo‘ladi. Og‘ir ahvoldagi bemorlar uchun, shuningdek, operatsiya zudlik bilan qilinadigan bo‘lsa, suv muolajalari qo‘llanilmaydi. Shu bilan birga yurak va tomirlar, transplantologiya xirurgiyasida, me‘da va o‘t yo‘llarini tiklash xirurgiyasida operatsiyaga tayyorgarlik davri ba‘zan bir necha haftaga cho‘zilib ketadi. Bemorni operatsiyaga tayyorlashning ahamiyatini baholash mushkul, chunki qilinadigan operatsiyaning muvaffaqiyatli o‘tishi, ko‘pincha, ana shu bemorni tayyorlashga bog‘liq bo‘lib qoladi. Xirurg operatsiyaga tayyorgarlik ko‘rish davrida ehtimol tutilgan qiyinchiliklarni oldindan ko‘ra bilishi kerak. Bu qiyinchiliklar shartli ravishda og‘riqsizlantirishning turi, qon ketish ehtimoli, operatsiya shoki yoki hayotiy muhim a‘zolarining shikastlanish ehtimoli bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Operatsiyaga tayyorgarlik ko‘rish davrida bemor bilan shifokor o‘rtasidagi aloqa, ayniqsa, kuchayadi. Shifokorning bemorni operatsiya yaxshi tugashiga ishontira olish qobiliyati hamda davolash usuli bemorga yangidan yangi kuchbag‘ishlaydi. Og‘ir, tuzatib bo‘lmaydigan kasalliklarda (masalan, xavfli o‘smakasalliklarida) shifokor ongli ravishda haqiqatni bemordan yashiradi, aks holda bemor sog‘ayib ketishiga bo‘lgan so‘nggi umidini ham yo‘qotadi va kasallik yanada tezlik bilan avj ola boshlaydi. Operatsiyaga tayyorgarlik ko‘rish davrida uyqusizlikka va og‘riqqa qarshi kurash muhim ahamiyatga ega. SHu maqsadda uyqu, asabni inchlantiruvchi (trankvilizatorlar) va og‘riqsizlantiruvchi dori-darmonlar (analgin, promedol, omnopon, morfin) qo‘llaniladi. Bemorning sog‘ayishga o‘zini o‘zi ishontira olishi, shuningdek, sog‘ayishi haqiqat ekaniga ishontira bilish va tibbiy gipnoz kata ahamiyatga ega. Belgilangan operatsiya kunini bolalarga va

his-tuyg'uga tez beriladigan bemorlarga bildirmagan ma'qul. Bunday bemorlarga narkoz berishni palatada yoki operatsiya xonasidan oldingi xonada (operatsiyaga tayyorlanish onasida) boshlash maqsadga muvofiq.

Barcha hollarda operatsiyaga bemorning roziligini olish zarur. Agar bemor hushini yo'qotgan yoki ruhiy kasallik tufayli muayyan javobni bera olmasa, u holda jarrohlik yo'li bilan davolash masalasi shifokorlar konsiliumi yo'li bilan hal etiladi. Bemorni rejali operatsiyaga tayyorlash. Rejali operatsiyao'tkazish uchun majburiy va maxsus tekshirish usullari belgilanadi. Majburiy minimum tekshirishga ko'zdan kechirish, palpatsiya, auskultatsiya, shu bilan birga qon, siydik va axlatning umumiy tahlili, qon bosimini o'lchash, ayrim hollarda ko'krak qafasining umumiy rentgen tasviri, qon guruhi va rezus-omilni aniqlash kiradi. Keksa yoshdagi bemorlarni tekshirishda bu tekshirishlarga elek - trokardiografiya va terapevtik tekshirish usullari qo'shiladi. Maxsus tekshirishlarda qonni tekshirish lozimligini inobatga olib, a) bakteriologik, serologik, b) biokimyoviy, d) morfologik tekshirishlar qilinadi. Shu jumladan siydikni tekshirishda Zimnitskiy-Amburje, Addis-Kapovski, Nicheporenko inamallari, qand miqdorini aniqlash va biokimyoviy tekshirishlar qo'llaniladi.

Yurak-tomirlar sistemasini tekshirishda biror xil kasallik (yurakporogi, gipertoniya kasalligi va hokazo) aniqlanadi. Bemorlarda arterial bosim (ayrim hollarda venoz bosim ham), puls albatta o'lchanadi, elektrokardiografiya, oksigemometriya (qonning kis -lorodga to'yinishini aniqlash) va umumiy qon tahlili qilinadi. Birorta patologiya aniqlanganda shifokor bemorga kerakli dori-darmonlarni buyuradi va uni bartaraf qilish choralari ko'riladi.

Nafas a'zolarini tekshirishda yuqori nafas yo'llari katari, bronxit, o'pka yallig'lanishi bor-yo'qligini aniqlash va bular bo'lsa, operatsiyadan oldingi davrda bu yallig'lanish jarayonlarini yo'qo-tish kerak. Og'riqsizlantirish turini tanlashda O'TS (o'pkaning ti-riklik sig'imi normada 3500—4500 ml) aniqlanadi. SHtange

si-namasi (bemor maksimal nafas olganda qancha vaqt nafasni tutibtura olishi normada 40 —50 soniya) va «g» simon sinamasi (o'sha-ning o'zi, biroq maksimal nafas chiqarganda normada 15—20 soniya) qilib ko'riladi. Murakkab operatsiyalarga, ayniqsa, o'pka va yurak operatsiyalariga tayyorlashda spirografiya, yurak bo'shli-g'ini zondlash va boshqa tekshiruvlar o'tkazish shart.

Hazm a'zolari. Og'iz bo'shlig'ini sog'lomlashtirishga (sanatsiyaga) milkning yallig'lanishi, chirigan tishlarni oldirishgakatta ahamiyat beriladi. Me'da ichak yo'llarida birorta patologiya(gastrit, me'da va o'n ikki barmoq ichakning yara kasalligi, kolit, bavoasil va hokazo) aniqlanganda ular dori-darmonlar bilandavolanadi. Operatsiya umumiy narkoz ostida olib boriladiganhollarda jigar funksiyasini tekshirib ko'rish zarur (zardobningumumiy oqsili va uning fraksiyalari, Takata-Ara, timol va sulemasinamalari).

Siydik-tanosil sistemasi. Siydikning umumiy tahlili va Zimnitskiysinamasi qilinadi, qoldiq azot aniqlanadi. Kerak bo'lganda uro-logik tekshirish o'tkaziladi. Bularga vena ichiga dori yuborib eks-kretor urografiya, uretroma yuborib sistografiya yoki sistoskopiyaqilish kiradi. Ayol bemorlar operatsiyadan oldin, albatta, ginekologik tekshiriladi. Patologiya topilganda tegishlicha davo olibboriladi. Operatsiya vaqtida va operatsiyadan keyingi davrda qonketish xavfi kuchayishi sababli hayz ko'rish davrida operatsiyaqilinadi.

Qon va qon yaratish a'zolari.Operatsiyadan oldin qonningumumiy tahlilidan tashqari, qon oqish va qon ivish vaqti aniqla -nadi. Murakkab operatsiyalardan oldin koagulografiya va trom-boelastografiya qilinadi. Operatsiya vaqtida ham, operatsiyadankeyingi davrda ham bemorda qon ivishi pasayganda bemor hayotiuchun xavfli ko'p qon ketishi (gemofiliyada) kuzatilishi mumkin.Qonning ivish xususiyati oshganda trombozlar va emboliyalarpaydo bo'lishi mumkin. Qonda yuz bergan o'zgarishlarni nazardatutib, operatsiyagacha kerakli korreksiya qilinadi.

Nerv-psixik sfera. Bemor psixikasini ehtiyot qilish zarur, chunkiunga ozor etkazish asosiy kasallikning kechishini og'irlashtirishim mumkin. Ayrim bemorlar o'zlarida rak borligini bilgandan keyin ruhan eziladilar: ular o'ychan bo'lib qolishadi, ishtaha va uyquniyo'qotishadi.

Tibbiyot xodimining vazifasi bemorni tinchlantirish va ungasalli berish. Unga bo'lajak operatsiyaning nechog'li zarurligini yaxshilab tushuntirish, operatsiyaning yaxshi natija bilan tuga-shiga ishontirish, misol tariqasida shunday operatsiyani boshidan kechirgan bemorlarning tuzalib ketgani to'g'risida so'zlab berish kerak.

Tibbiyot hamshirasi biror holatni tushuntirishda davolovchishifokorning gaplariga asoslanishi lozim. Ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelmagan hollarda bemor tibbiyot xodimiga ishonmay qoladi. Kasallik tarixining bemor qo'lga tushib qolishiga aslo yo'l qo'ymaslik kerak, chunki maxsus bilimi bo'lmagan bemor un-dagi ma'lumotlarga tushunmay, o'zicha noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin.

Ten qoplamlari ko'zdan kechirilganda yiringlagan joy, yallig'langan infiltratlar borligiga ahamiyat berish zarur. Teridagi hamma yallig'lanish jarayonlarini tugatish zarur, chunki operatsiyadan keyingi davrda bu kasalliklar endogen infeksiya manbayi bo'lib qolishi va, hatto, yiringli jarayonni avj oldirib, og'ir aso-ratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Operatsiyadan bir kun oldin bemor gigienik vanna qabul qiladi, operatsion maydon sohasidagi tuk-junlar faqat operatsiya qilinadigan kuni tozalanadi.

YOSHI ULG'AYGAN VA KEKSA YOSHDAGI BEMORLARNI OPERATSIYAGA TAYYORLASHNING BA'ZI BIR XUSUSIYATLARI

Bemorlarni operatsiyaga tayyorlashning umumiy qonun-qoidalari ularning yoshidan qat'i nazar, hamma uchun bir xil, biroq organizmning kompensator imkoniyatlari kamayib ketishi va operatsiya jarohatiga qarshilik kuchining

pasayishi sababli yoshiulg'aygan va keksa kishilar birmuncha puxta tekshirishga hamdategishlicha medikamentoz tayyorlanishga muhtoj bo'lishadi.

Keksa kishilarning nerv sistemasiga tez ozor etadi va tibbiyotxodimining vazifasi uni avaylashdan iborat bo'ladi. YOshi ulg'aygan kishilarning yurak-tomirlar sistemasida, ko'pincha, yoshgaoid o'zgarishlar kuzatilib, qon aylanish etishmovchiligi alomatlaribilan o'tadi. Ular, albatta, elektrokardiogramma qilinish, keyin te -rapevt maslahati o'tkaziladi, kardiotrop vositalar tayinlanadi.Ularda aksariyat pnevmoskleroz va o'pka emfizemasi kuzatiladi. Jigar va buyraklarda ma'lum o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bularninghammasi kasallikning kechishini ancha og'irlashtiradi va ope ratsiyadan oldingi tayyorgarlik muddatini uzaytirib yuboradi.Yoshi ulg'aygan bemorlarning ichak funksiyasi etarli bo'l-maganidan aksari qabziyatdan nolib yuradilar. Operatsiyadan oldin ularga tegishli yumshoq parhez ovqatlar tayinlanadi, vaqti-vaqtida tozalovchi huqna qilinadi. Bemorga iliq dush xonasida sanitariya ishlovi o'tkaziladi. Vannaga tushishi buyurilgan bo'lsa, suvningharorati 36—37°C dan oshmasligi kerak. Organizmning qarshilik kuchi kamayganligini hisobga olib sovqotishdan asrash lozim.Bunday bemorlarga barbituratlarni ehtiyotlik bilan buyurish kerak (nafas markazi ishining pasayishi, jigar va buyrak funksiyasining buzilishi). 60 yoshdan oshgan kishilarga dori vositalarini buyurishda yuqori dozani emas, balki kattalarga beriladiganumumiy dozaning 3:4—1:2 qismini qo'llash lozim. Bunday kishilarga narkotik vositalarni tanlash ham g'oyat qiyin. Morfinnafas buzilishiga sabab bo'lgani uchun uni yuborish tavsiya qilin-maydi. Buning o'rniga pantopon va promedol qo'llagan ma'qul.

HOLSIZLANGAN BEMORNI OPERATSIYAGA

TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

O'pka, me'da-ichak yo'llarining uzoq davom etadigan surunkali kasalliklarida bemorlar organizmining himoya kuchlari anchagina kamayganligi, ozib ketish, organizmning suv-elektrolit balansi buzilishi,

anemiyalar sababli qator hollarda juda og'ir ahvolda bo'ladilar. Bunday ahvol operatsiyadan so'ng shok paydo bo'lishiga, jarohatning yaxshi bitmasligiga va boshqa a'zolarida asoratlar avj olishiga moyillik tug'diradi. Bunday bemorlarga takroran qon quyiladi, B12

, C, A vitaminlari, 40% li glukoza eritmasi, temir preparatlari, kampilon, antianemin tayinlanadi. Organizm suvsizlanganda 1,2—3 litr fiziologik eritma, Ringer-Lokk yoki 5—10% li glukoza eritmalaridan quyish buyuriladi. Yurak ishi susayganda yurak glikozidlari, kamfora, kordiamin qo'llaniladi.

Bemor juda ozib ketganda va odatdagi usulda ovqatlantirib bo'lmaganda oziqlantiruvchi huqnalari buyuriladi. Avval ichaklarni tozalash maqsadida oddiy tozalovchi huqna qilinadi. Yo'g'on ichak orqali suv, osh tuzi, glukoza va spirtgina so'rilishi mumkinligini esdan chiqarmaslik kerak, shuning uchun oziqlantiruvchi huqna tarkibiga 0,85% li osh tuzi eritmasi, teng miqdorda olingan 5% li glukoza va 4—5% li spirtli eritma 37—40°C gacha isitilib, sutkasiga 2 litrgacha yuboriladi. To'g'ri ichak orqali aminopeptid, polidez vaboshqa standart eritmalarini yuborish mumkin.

Biroq, bunday hollarda parenteral ovqatlantirishni qo'llash yaxshi. SHu maqsadda venaga 300—500 ml dan albumin, protein, kazein gidrolizati va qon o'rmini bosadigan boshqa suyuqliklar, 40% li glukoza eritmasi insulin bilan birga venaga yoki te n ostigayuboriladi. Vitaminlar kompleksini qo'llash zarur. Yog' preparatlaridan introlipid va lipofundin yog' emulsiyalari qo'llaniladi.

BOLALARNI OPERATSIYAGA TAYYORLASH XUSUSIYATLARI

O'rta tibbiyot xodimining kasal bolaga g'amxo'rlik qilib, uni qunt bilan parvarish qilishi bolaning tez sog'ayib ketishiga imkon beradi. Bolalarda operatsiya o'tkazish uchun ota-onasi yoki qarindoshlarining yozma roziligini olish shart. Ularga operatsiyaning xususiyati, og'ir-engilligi, xavfi, shuningdek, qanday natija bilantugashi mumkinligini tushuntirish lozim. Ota-onasi

yoʻqligida kechiktirib oʻlmaydigan operatsiya qilishga zarurat tugʻilganda bu qoidaga amal qilinmaydi.

Bunday holatlarda kamida ikki ki-shidan iborat shifokorlar konsiliumi operatsiya qilish-qilmaslik masalasini hal qilib kasallik tarixiga yozib qoʻyiladi. Kasalxonaning boʻlim mudiri va bosh shifokoriga qanday qarorga kelinganligi toʻgʻrisida xabar qilinadi.

Operatsiyaga tayyorlash kasallikning turiga, bemorning yoshi va umumiy ahvoliga bogʻliq. Murakkab operatsiyalardan oldin funksional diagnostika usullaridan foydalanib batafsil tekshirish oʻtkazish lozim. Bemorni operatsiyaga tayyorlashda psixologik omilning roli katta. Bu masalada ota-onalar va tarbiyachilar yordam berishi kerak.

Koʻkrak yoshidagi bolalar operatsiyadan bir kun oldin kechsoat 10 gacha odatdagicha ovqatlantiriladi. Kattaroq yoshdagibolalarga engil kechki ovqat eyishga ruxsat etiladi. Operatsiyadan 3 soat oldin bemorga shirin choy berish mumkin. U ikki soatdan soʻng soʻrilib ketadi va qusishga sabab boʻlmaydi. Bemorni operatsiyaga tayyorlash uchun surgi dorilar tayinlanadi. Tozalovchi huqna bir kun avval kechqurun va operatsiya kuni ertalab qilinadi. Bemorni shoshilinch operatsiyaga tayyorlash Qisqa anamnez yigʻiladi, bemor umumiy koʻzdan kechiriladi, perkussiya, auskultatsiya, palpatsiya qilinadi. Agar bemorning ah-voli imkon bersa, qon, siydikning umumiy tahlili, rentgenoskopiyayoki rentgenografiya, maxsus koʻrsatmalar boʻlganda esa, qoʻshimcha tekshirishlar oʻtkaziladi.

Qabulxona boʻlimida bemor ahvolining ogʻir-engilligiga vaoperatsiyaning nechogʻli shoshilinch surʻatda oʻtkazilishiga koʻra, toʻliq yoki qisman sanitariya ishlovi oʻtkaziladi. SHoshilinch hollarda bemorning kiyimlari echiladi, tanasining ifloslangan sohalaribint bilan artiladi, tuk -junlari qirib tashlanadi. Bemorning meʼdasi toʻlib ketgan taqdirda undagi modda zond bilan chiqariladi. Huqna

qilinmaydi. Siydik ajratish qiyinlashgan bo'lsa, kateter bilan chiqariladi, odatdagi hollarda esa bemorni mustaqil siyishi kifoya qiladi.

BEMORNI NARKOZGA TAYYORLASH VA UNDA HAMSHIRANING TUTGAN O'RNI

Bemorni narkozga tayyorlash operatsiyaga umumiy tayyorlash vaqtiga to'g'ri keladi. Medikamentoz tayyorlash yoki premedikatsiya uning xususiyati hisoblanadi. Kechki (operatsiyadan birkun oldin) va ertalabki (operatsiya kuni) premedikatsiya farqqilinadi. Premedikatsiyadan maqsad bemorni tinchlantirish va narkozni yaxshi o'tkazishdir. Kechki premedikatsiya uchun uxlatuvchi dorilar (etaminal-natriy, noksiron va boshqalar), analgetiklar (promedol, omnopon), neyroplegik va antigistamin preparatlar (atropin, aminazin, dimedrol, pipolfen), analeptiklar (kordiamin, lobelin, prozerin, sititon) va trankvilizatorlar (trioksazin, se duksen, elenium va boshqalar) dan foydalaniladi. Premedikatsiya har kimga alohida tayinlanadi. Premedikatsiya o'tkazishda anesteziolog biror preparat yuborishni soatlar bo'yicha belgilab chiqadi. Hamshiraning vazifasi bu ko'rsatmalarni puxta bajarishdan iboratdir. Biroq, tadbirlar o'tkazishda bemor holatida o'zgarishlar yuz bersa, hamshira bu haqdan avbatchi shifokorga xabar qilishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ziyayeva M.F., Xodjasheva M.D., Kasimova D.I., Xamedova M.A., Ochilov O'.B. Kattalarda hamshiralik parvarishi. 1-qism. – T.: «Niso poligraf» nashriyoti, 2014.
2. Yusupova L.Yu., Burixodjayeva H.S., Shadiyeva Sh. Kattalarda hamshiralik parvarishi. 3-qism. – T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2012.
3. Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в хирургии. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010.

4. Yunusjonova Z.S., Mirzayeva S.A., Bositxonova E.I. Psixologik parvarish. «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati», – T., 2010.
5. Hamrayev A.J., Xamedova M.A. Xirurgiya. – T.: «O‘qituvchi», 2009.

